

UTILIZAÇÃO DO GANODERMA LUCIDUM COMO TRATAMENTO ALTERNATIVO EM PACIENTES ONCOLÓGICOS

[Ciências da Saúde, Medicina, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 03/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10070010

Alexandre Junio Marques¹

Edielson Do Nascimento¹

Ricardo Reis¹

Msc. Gabriel de Oliveira Rezende²

RESUMO

Ganoderma lucidum, comumente referido como Reish ou cogumelo do imperador, tem sido usado na Ásia para a promoção da saúde há séculos. Os efeitos anticancerígenos de *G. lucidum* foram demonstrados em diversos estudos. Além disso, as atividades imunomoduladoras observadas do *G. lucidum* levaram ao seu uso por pacientes com câncer juntamente com a quimioterapia. Os dois principais componentes bioativos de *G. lucidum* podem ser amplamente agrupados em triterpenos e polissacarídeos. Apesar dos seus componentes já serem conhecidos, são necessários mais estudos sobre as vias biológicas pelas quais eles exercem seu potencial efeito supressor. Portanto, entender os mecanismos de ação pode levar a um uso mais difundido do *G. lucidum*

como um agente anticancerígeno. O objetivo deste artigo é investigar o potencial antineoplásico, imunomodulador e citotóxico do fungo *G.lucidum* como tratamento alternativo em pacientes oncológicos. Para isso, será realizada uma pesquisa bibliográfica de artigos relevantes com a temática, de acordo com os descritores definidos. Entre eles, estudos que examinem as atividades antitumorais dos bioativos presentes no fungo. Portanto, através deste estudo espera-se fornecer uma visão abrangente das descobertas e dos principais resultados encontrados na literatura científica. Assim como, apresentar recomendações e perspectivas para futuras pesquisas nessa área, visando aprimorar o conhecimento sobre o uso do *G. lucidum* como terapia complementar em oncologia.

Palavras-chaves: Polissacarídeos; Câncer; Reish; Imunomodulador; cogumelo do imperador;

1. INTRODUÇÃO

O câncer é um dos principais problemas de saúde pública em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Ocupando o segundo lugar de mortes no mundo, atrás somente das doenças cardíacas. Sua característica é dada por células que sofrem mutações e apresentam crescimento desordenados com capacidade de invadir outros tecidos próximos de onde a doença se originou criando um quadro de metástase (THULER, 2023).

Dados do instituto nacional do câncer indica um crescimento exponencial na incidência do câncer, seja pelo prolongamento da expectativa de vida ou pelo aumento da exposição aos fatores cancerígenos. O avanço de métodos de diagnóstico também está relacionado ao aumento da incidência (INCA, 2017).

Para o Brasil, a estimativa para o triênio de 2023 a 2025 aponta a ocorrência de 704 mil novos casos de câncer Fazendo assim com que a

equipe de vigilância e saúde mantenha uma atenção especial nesses números (INCA. 2022).

As principais modalidades de Tratamento oncológico consistem em cirurgias, Quimioterapia, Radioterapia e imunoterapia (INCA.2022). A quimioterapia antineoplásica e a forma sistêmica e Padrão de tratamento do câncer administrada em intervalos regulares que variam de acordo com o plano terapêutico (INCA. 2022).

Sendo um método onde as equipes multidisciplinares buscam formas de aliviar os efeitos colaterais do Tratamento que se manifestam de diversas formas, as pesquisas apontam cerca de 40% dos pacientes que realizam o tratamento quimioterápico apresentam problemas bucais no qual mucosite oral pode apresentar graus variáveis (OLIVER ET. AL 2019).

Diversos Pacientes apresenta-o dificuldades ou incapacidade de deglutir apresentando também dor, alteração na fala, e demonstram sensibilidade a infecções secundárias (maltosso de rosário 2015), em um centro de oncologia e hematologia no estado do rio Grande do Norte entrevistaram mulheres entre 22 a 76 anos e constataram que o principal efeito adverso provocado pelo uso do quimioterápico foram dores, desânimo, sonolência, fadiga, náuseas, vômitos, anemias, baixa na celular leucocitária e dificuldade na aceitação da autoimagem.

Relatos vivenciados através de pacientes com o uso quimioterápicos podem causar impacto na funcionalidade física, emocional, cognitiva, influenciando na qualidade de vida dos pacientes (salveti ET. AL 2019). Os antineoplásicos atacam células do corpo que se dividem de maneira rápida abrangendo as células da matriz folicular do couro cabeludo gerando assim a queda de cabelo muito comumente, estudos indicam que é uns dos efeitos colaterais que mais causa inquietações em mulheres (Sousa ET. Al 2017). O tecido hematopoiético também sobre ações das drogas antineoplásicos que em sua vez acarreta na baixa da

imunidade do paciente e assim gerando o aumento da mortalidade por processos infecciosos. (Arvale. 2019; Silva Rodrigues, ET AL 2021).

Devido a esses efeitos colaterais gerados pelos antineoplásicos pacientes em tratamento oncológicos buscam terapias alternativas.

(Jaconanadino:amestoy:TTITOFETTEN, 2008). Uns dos tratamentos alternativos é o *G. lucidum*, sua primeira menção foi feita na época do primeiro imperador Kin-Shin Huang da dinastia Chin (221- 207), implicando o nome de cogumelo do imperador (Wasser, 2005).

Também conhecido como cogumelo da imortalidade, o seu efeito antitumoral do reishi é devido aos polissacarídeos e outras moléculas presentes no cogumelo prevenindo indiretamente a oncogênese e a metástase tumoral, uns dos mecanismos de prevenção ocorre devido à estimulação do sistema imune do paciente, o GLP aumenta a produção de Células natural killer (NK), linfócito T, linfócito B e macrófagos dependentes (Silva 2003), Os polissacarídeos de baixo peso molecular do *G. lucidum* demonstram ser citotóxicos para vários tipos de tumores como câncer de cólon, câncer de próstata, câncer de ovário (AMINI ET AL, 2009; KLARAR ET AL: 2016).

Além disso, os polissacarídeos da spirulina (psp) podem aumentar a atividade das células em pacientes com leucemias, mas não afetaram as atividades em pacientes normais (Zeng ET AL 2000^a: ZENG ET AL 2000B). Foi demonstrado que uma fração GLP é capaz de induzir a diferenciação similar ao do macrófago. Células leucemias por meio da indução de atividades de caspases e p53 (hsu ET AL. 2011).

Diante desse grande problema de saúde que é o câncer, faz-se necessário a pesquisa por tratamentos alternativos que demonstrem eficácia promissora em pacientes oncológicos. O objetivo dessa revisão de literatura é descrever e apresentar o *G.lucidum* como provável tratamento alternativo. Uma espécie de fungo digna de atenção dos pesquisadores.

2. OBJETIVOS

2.1. GERAL

Investigar o potencial antineoplásico, imunomodulador e citotóxico do fungo *G.lucidum* como tratamento alternativo em pacientes oncológicos.

2.2. ESPECÍFICO

Investigar os componentes bioativos e efeitos imunomoduladores do *G. lucidum* como potencial supressor em células tumorais.

Verificar a segurança da utilização do *G. lucidum* em pacientes oncológicos, considerando possíveis interações medicamentosas e efeitos adversos.

Avaliar o impacto da utilização do *G.lucidum* na qualidade de vida e na sobrevivência dos pacientes oncológicos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. TIPO DE ESTUDO

Trata-se de estudo de revisão integrativa, com procedimento descritivo e exploratório através de pesquisa bibliográfica acerca do assunto, buscando avaliar os resultados dos estudos selecionados quanto a eficácia do *G.lucidum* na redução dos sintomas e efeitos colaterais do tratamento convencional do câncer.

3.2. BASES DE DADOS CONSULTADAS

O estudo será realizado por meio da pesquisa em bancos de dados como: Público/editora Medline (Pubmed), Scielo (Scientific Eletronic Libray Online) e Google Acadêmico. Serão utilizado, os seguintes descritores: “polissacarídeos”; “câncer”; “reishi”; “imunomodulador” e os filtros: texto

disponível na íntegra, publicado nos últimos 10 anos nos idiomas inglês, português e espanhol.

3.3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Serão incluídos estudos que abordem tanto ensaios clínicos randomizados, estudos observacionais, bem como estudos experimentais in vitro e em animais. Serão excluídos estudos não relacionados ao tema, estudos duplicados e aqueles que não apresentem informações relevantes para a revisão.

3.4. ANÁLISE DE DADOS

Após a etapa de identificação das fontes, foi necessário analisar o material a ser descrito neste artigo, ocasionando uma seleção de ideias autorais, como também, observando e destacando o material necessário.

4. RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se que este estudo proporcione a síntese dos principais achados relacionados ao uso do *G.lucidum* no tratamento do câncer. Isso fornecerá uma visão abrangente das descobertas e dos principais resultados encontrados nessas pesquisas. Assim como, apresentar recomendações e perspectivas para futuras pesquisas nessa área, visando aprimorar o conhecimento sobre o uso do *G.lucidum* como terapia complementar em oncologia.

5. REVISÃO DE LITERATURA

5.1. ASPECTO E CARACTERÍSTICAS MORFOLOGICAS

Ganoderma lucidum é um cogumelo amplamente estudado de gerações e gerações no campo medicinal, na china conhecido como ling zhi (cogumelo da imortalidade) enquanto no japão o chamam de Reishi (cogumelo dos 10.000 anos) (WASSER ET. AL 2019). Frequentemente

utilizado por médicos e fisioterapeutas no Japão, *G.lucidum* tem sido utilizado há milhares de anos na Ásia e países a fora para promover saúde e longanimidade e estimulação do sistema imunológico e também foi fortemente incluído como auxiliar na correção de desequilíbrio físico na forma de suplemento alimentar diário tal estratégia foi influenciada por estudos crescentes sobre o mesmo.(WANG ET. AL 2019).

Este cogumelo contém uma variedade de compostos bioativos, incluindo triterpenos, polissacarídeos, peptídeos e antioxidantes. Os triterpenos, em particular, são conhecidos por suas propriedades medicinais e são considerados responsáveis por muitos dos benefícios à saúde do *Ganoderma lucidum*. . (WASSER ET. AL 2019).

5.2. POTENCIAL ANTINEOPLÁSICO

O *G.lucidum* tem chamado a atenção de pesquisadores devido suas propriedades anti-neoplásicas, essa característica é atribuída a vários mecanismos dos seus bioativos como por exemplo a interrupção de fluxo da autofagia que contribui para apoptose induzida pelos polissacarídeos de *G.lucidum*(PAN ET. AL 2019). Inúmeras pesquisas associam o GLP como um dos principais bioativos ligados ao efeito anti-cancerígenos, (PAN ET. AL 2019). O GLP dos esporos minimizou significativamente a proliferação celular e induziu tumores colorretal a apoptose já no câncer de espinocelular o GLP inibiu a tumorigênese porém *in vitro*, .(WASSER ET. AL 2019) Pesquisas também demonstram a eficácia de potencialização de quimioterápicos associadas ao GLE no câncer de mama sua combinação com a carboplastina demonstrou maior índice de redução da viabilidade celular e na indução de apoptose celular, uma certa porcentagem de amostras tratadas com o GLE curiosamente demonstraram focos γ -H2AX e com a carboplastina ou mistura em 48 h indicando que o GLE poderia induzir o reparo de DNA ou a apoptose em pontos de tempo anteriores porém quando o GLE se encontra combinado com a carboplastina se tem indícios de respostas superiores todo esse potencial anti neoplásico dos bioativos de *ganoderma lucidum* se deve a variedades de mecanismos

que seus bioativos empregam quando administrados (SUAREZ ET. AL 2019).

5.2.1. MECANISMOS ANTINEOPLÁSICOS:

O *G.lucidum* possui compostos bioativos, como triterpenos e polissacarídeos, que evidenciaram sua capacidade de impedir o desenvolvimento e a disseminação de células cancerígenas. (YILONG ET. AL 2021) Os triterpenos, por exemplo, demonstram a habilidade de desencadear a apoptose, um processo de autodestruição celular programada, nas células tumorais. Adicionalmente, esse cogumelo manifesta a capacidade de inibir a angiogênese, que é o processo de formação de novos vasos sanguíneos essenciais para o crescimento de tumores. Essas descobertas destacam o potencial terapêutico do *Ganoderma lucidum* no contexto do tratamento do câncer, o GLP demonstrou uma indução a iniciação da autofagia em conjunto com um mecanismo de inibição de fluxo prejudicando desta forma a autofagossoma-lisossomo, este acúmulo de da autofagossomo foi indentificado em células do cãnce de colorretal em humanos, também foi notado uma expressão de lc3-II induzida pelo GLP nos níveis de mRNA. o mecanismos dos polissacarídeos (bd glucanos, heteropolissacarídeos e glicoproteínas) também demonstraram eficácia contra o sarcoma e os mesmos foram testados em 180 camundongos que também demonstraram eficácia em citotoxicidade in vitri de células de hepatoma,

5.2.2. ESTUDOS CLÍNICOS:

Vários estudos clínicos têm investigado(citar) o papel do *G.lucidum* como adjuvante no tratamento do câncer como por exemplo leucemia,carcinoma, hepatiti e diabetes. Resultados promissores incluem a redução de efeitos colaterais da quimioterapia, melhora na qualidade de vida dos pacientes e, em alguns casos, inibição significativa do crescimento tumoral. Esses resultados indicam o potencial do

Ganoderma lucidum como uma terapia complementar para pacientes com câncer.

5.3. IMUNOMODULAÇÃO

O *G.lucidum* é conhecido por suas propriedades imunomoduladoras, o que significa que ele regula o sistema imunológico de várias maneiras, uma dessas maneiras é estimulando a produção de citocinas, interleucinas, interferon e melhorando a ativação do sistema complemento, um exemplo são os linfócitos T o extrato de *G.lucidum* potencializa a ativação de células T estimulando a produção de diversas citocinas como IL-2, IL-10, TNF- α , IL-1 β , IL-6 e IL-2, os polissacarídeos extraídos de *G.lucidum* aumentam a citotoxicidade das células naturais killer, já os β -D-glucanos se ligam aos receptores CR3 dos macrófagos dando partida a uma cascateia de eventos moleculares tendo todos esses eventos associados a efeitos anti-tumorais, antimicrobianos e anti-inflamatórios de *G.lucidum*.

5.3.1. ATIVAÇÃO DE CÉLULAS IMUNOLÓGICAS

A utilização do *G.lucidum* também induz uma melhoria na função imunológica isso também indica que seja um dos principais mecanismos anti-tumorais induzidos pelos polissacarídeos de *G.lucidum* pois os mesmos parecem se acoplar em receptores leucocitários ou proteínas do soro levando à ativação de células natural killer (NK), macrófagos, linfócitos T e os mesmos sobem a produção de citocinas, como fatores de necrose tumoral, interleucinas, óxido nítrico e interferon, a regressão tumoral também está ligada a danos vasculares no fluxo sanguíneo do tumor gerando assim necroses induzidas por linfócitos T, foi confirmado a indução do início da autofagia por GLP utilizando microscópio de varredura eletrônica sendo também analisado um extrato alcalino isolado de micélios cultivado de *G.lucidum* induzindo a atuação da via clássica e alternativa do sistema complemento. esse conjunto de atividades de *G.lucidum* demonstram um promissor tratamento utilizando os bioativos de *G.lucidum*.

5.4. ATIVIDADE CITOTÓXICA

A atividade citotóxica do *G.lucidum* é fundamental para seu potencial antineoplásico: os compostos foram testados quanto à atividade citotóxica em três linhagens celulares de câncer humano: K562 (leucemia), BEL7402 (hepatoma) e SGC7901 (câncer gástrico) utilizando o método MTT descrito anteriormente.

Uma outra vantagem está relacionada à sua baixa toxicidade em células saudáveis e à ocorrência de efeitos colaterais mínimos, em contraste com os medicamentos atualmente disponíveis que são derivados de bactérias e compostos sintéticos.

5.4.1. CITOTOXICIDADE SELETIVA:

Uma das características notáveis desse cogumelo é sua capacidade de direcionar seletivamente células cancerígenas, deixando as células saudáveis praticamente intactas. Isso é crucial para minimizar os efeitos colaterais indesejados no tratamento do câncer. Nossos resultados demonstram que o Reishi tem a capacidade de inibir seletivamente a viabilidade e a invasão das células cancerígenas. Ele também induz a apoptose e regula negativamente a expressão de genes relacionados à sobrevivência e invasão celular. Além disso, o Reishi reduz a expressão de proteínas associadas ao fenótipo IBC, como E-caderina, eIF4G e p120-catenina, e desintegra os esferoides tumorais IBC, indicando uma supressão da invasão pelas propriedades do extrato integral do cogumelo Reishi.

Aplicações em Terapia Complementar:

Devido à sua citotoxicidade seletiva, o *G.lucidum* pode ser usado como parte de terapias complementares para pacientes com câncer. Pode ajudar a aumentar a eficácia do tratamento convencional e melhorar a qualidade de vida do paciente. Ajudando também a potencializar o

efeito medicamentoso tendo como benefício a diminuição da dose mínima de alguns quimioterápicos diminuindo assim seus efeitos

6. CONCLUSÃO

O *G.lucidum*, também conhecido como cogumelo reishi, tem se destacado como um objeto de pesquisa fascinante e promissor na área da medicina e da biologia. Nesta análise, exploramos as diversas facetas desse cogumelo extraordinário, incluindo seu potencial antineoplásico, suas propriedades de imunomodulação, sua atividade citotóxica e suas características botânicas e químicas.

Os resultados apresentados aqui são apenas um vislumbre do vasto potencial do *G.lucidum*, e eles nos lembram da importância de continuar a investigação em todas essas áreas. Como evidenciado por inúmeros estudos, o *G.lucidum* mostra grande promessa no tratamento de câncer, na modulação do sistema imunológico e como uma terapia complementar eficaz. No entanto, existe um mundo de descobertas ainda a ser explorado.

Portanto, é fundamental encorajar pesquisadores e cientistas a aprofundar ainda mais o estudo desse cogumelo incrível. Novas pesquisas podem desvendar mecanismos ainda mais intrincados de seu potencial antineoplásico, revelar novas aplicações terapêuticas e descobrir maneiras de otimizar seu cultivo e sustentabilidade. Além disso, a análise de suas interações com outros compostos e medicamentos pode abrir portas para abordagens terapêuticas inovadoras.

À medida que a pesquisa sobre o *G.lucidum* avança, é importante manter a mente aberta para as possibilidades. Podemos estar à beira de descobertas que podem revolucionar a medicina e melhorar a qualidade de vida das pessoas em todo o mundo. À medida que nos aprofundamos nessa jornada científica, lembramos que a curiosidade e a dedicação dos pesquisadores são as forças motrizes por trás das descobertas mais notáveis.

Em resumo, o *G. lucidum* representa um campo fértil para a pesquisa biomédica e farmacêutica, e incentivamos veementemente pesquisadores a continuarem explorando suas infinitas possibilidades. À medida que o conhecimento se expande, podemos esperar que este cogumelo continue a desvendar seus segredos e a oferecer avanços notáveis no campo da saúde e da medicina.

REFERÊNCIAS

BAI, Jing hui et al. O hidrolisado enzimático do polissacarídeo *Ganoderma lucidum* suprime o crescimento de células de câncer de cólon humano por meio da indução de apoptose. *Transplante Celular*, v. 29, p. 0963689720931435, 2020.

BOLETIM_EPIDEMIOLOGICO_NEOPLASIAS_0703/2023 Os polissacarídeos de *Ganoderma lucidum* inibem a tumorigênese in vitro, as propriedades das células-tronco cancerígenas e a transição epitelial-mesenquimal no carcinoma espinocelular oral. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 286, p. 114891, 2022. Disponível em: https://www.saude.ce.gov.br/wp-content/uploads/sites/9/2018/06/Boletim_Epidemiologico_Neoplasias_07032023.pdf. Acesso em: 21 mar. 2023.

Jin X, Ruiz Beguerie J, Sze DM, Chan GC. *Ganoderma lucidum* (Reishi mushroom) for cancer treatment. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;4(4):CD007731. Published 2016 Apr 5. doi:10.1002/14651858.CD007731.pub3

Liu X, Xu Y, Li Y, et al. *Ganoderma lucidum* fruiting body extracts inhibit colorectal cancer by inducing apoptosis, autophagy, and G0/G1 phase cell cycle arrest in vitro and in vivo. *Am J Transl Res*. 2020;12(6):2675-2684. Published 2020 Jun 15.

LIU, Mandy M. et al. Atividade inibitória do cogumelo medicinal *Ganoderma lucidum* no câncer colorretal, atenuando a inflamação. **Medicina Clínica de Precisão**, v. 4, pág. 231-245, 2021.

NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11. ed. São Paulo: Ateneu, 2005. 494 p.

PAN, Haitao et al. A interrupção do fluxo autofágico contribui para a apoptose induzida pelo polissacarídeo Ganoderma lucidum em células de câncer colorretal humano através da ativação de MAPK / ERK. Morte celular e doença , v. 10, n. 6, pág. 456, 2019.

Silva, Ana Cristina Cardoso da, and Fátima Corrêa Oliver. "Participação social em terapia ocupacional: sobre o que estamos falando?." Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional 27 (2019): 858-872.

SLIVA, Daniel. Ganoderma lucidum (Reishi) in cancer treatment. Integrative cancer therapies, v. 2, n. 4, p. 358-364, 2003.

Suárez-Arroyo IJ, Acevedo-Díaz A, Ríos-Fuller TJ, Ortiz-Soto G, Vallejo-Calzada R, Reyes-Chea J, Maldonado-Martínez G, Schneider RJ, Martínez-Montemayor MM. Ganoderma lucidum enhances carboplatin chemotherapy effect by inhibiting the DNA damage response pathway and stemness. Am J Cancer Res. 2022 Mar

THULER, L. C. S. INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). 21 mar. 2023.

WANG, Chunhua et al. Atividades antitumorais e imunomoduladoras de polissacarídeos de Ganoderma lucidum em ratos portadores de glioma. Terapias integrativas contra o câncer , v. 17, n. 3, pág. 674-683, 2018.

WANG, Gan et al. The possible role of PD-1 protein in Ganoderma lucidum-mediated immunomodulation and cancer treatment. Integrative Cancer Therapies, v. 18, p. 1534735419880275, 2019.

WANG, Gan et al. O possível papel da proteína PD-1 na imunomodulação mediada por Ganoderma lucidum e no tratamento do câncer. **Terapias Integrativas contra o Câncer** , v. 18, p. 1534735419880275, 2019.

WASSER, Solomon P. Reishi or ling zhi (*Ganoderma lucidum*).
Encyclopedia of dietary supplements, v. 1, p. 603-622, 2005.

ZHONG, Mingxing et al. O polissacarídeo *Ganoderma lucidum* inibe a proliferação de células leucêmicas através da apoptose. *Acta Biochimica Polonica*, v. 3, pág. 639-645, 2022.

¹Bacharel em Biomedicina.

²Professor da Disciplina: Msc. Gabriel de Oliveira Rezende

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expresspediente Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!